

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KAMALOVA Difuza Enuarovna*Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali
Filologiya ilimleri boyınsha filofosiya
doktori (PhD)***SAGIDANOVA Ásemay Baxitgali qızı***Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali
Fortepiano (organ) qániygeligi
4-kurs studentı*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831705>

MUZIKADA TEMPLER EVOLYUCIYASÍ HÁM OLARDÍN XARAKTERI

ANNOTACIYA

Temp bul muzikalıq shıǵarmalardı atqarıwdıń tezlik dárejesi bolıp, italyansha waqıttıń bir bólegi, yamasa atqarıw tezligi degen mánisti bildiredi. Temp muzikalıq shıǵarmanıń xarakteri, janrına qarap belgilenedi. Temp belgileri pútkil bir shıǵarma dawamında birdey bolıp emes, olar shıǵarmanıń ishinde túrli bolıp ózgeriwde mumkin. Bul maqalamızda muzikada áhmiyetli bolǵan templer evolyuciyası hám olardıń atqarıwshılıqta qollanıw usılları haqqında sóz júritiledi. Maqalada keltirilgen maǵlıwmatlar bárshe muzıka menen shuǵıllanıwshılar ushın paydalı boladı dep oylayman.

Gilt sózler: Temp, ritm, agogika, interpretaciya, dinamika, metronom.

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПОВ В МУЗЫКЕ И ИХ ХАРАКТЕР

АННОТАЦИЯ

Темп - это уровень скорости исполнения музыкальных произведений, в переводе с итальянского языка он означает часть времени или скорость исполнения. Темп определяется характером и жанром музыкального произведения. Темповые характеристики могут не быть одинаковыми на протяжении всего произведения, они могут меняться от произведения к произведению. В этой статье мы поговорим о методах, используемых при исполнении, эволюции темпов, имеющих важное значение в музыке. Думаю, что информация, представленная в статье, будет полезна всем, кто занимается музыкой.

Ключевые слова: Темп, ритм, агогика, интерпретация, динамика, метроном.

EVOLUTION OF TEMPO IN MUSIC AND THEIR CHARACTER

ANNOTATION

Tempo is the level of speed at which musical works are performed, and in Italian it means a part of time or the speed of performance. The tempo is determined by the nature and genre of the musical work. Tempo signatures may not be the same throughout the piece, they may vary from piece to piece. In this article, we will talk about the methods used in the performance of the evolution of tempos, which are important in music. I think that the information given in the article is useful for all those who are engaged in music.

Key words: Tempo, rhythm, agogics, interpretation, dynamics, metronome.

Temp jazıwları muzıka tariyxında dáslep 1530-jılı Milanda isletile baslandı, 1555-jılı bolsa dáslepki italyan templerin ańlatıwshı terminler isletile basladı. Áyyemde templer ózi ayaq oýınlardan kelip shıqqan dep so'z etiledi. Mısalı vals, mazurka, polonez, menuet, gavot bul ayaq oýınlar qanday xarakterde bolsa kompozitorlar dóretken shıǵarmasınıń ústingi yaǵnıy temp jazılıwshı orında tempo de vals, tempo de mazurka yaǵnıy vals tempinde degen mánisti ańlatıwshı terminlerden paydalanılǵan. Bul dáwirlerde templer háreket tezligin emes, kóbinshe muzıkadaǵı sezimlerdi bildirip turatúǵın bolǵan.

Muzıkada templer ishinde putkil bir shıǵarmaǵa qoyılıwshı templer quramalı formalarda allegro, adajio, presto templeri bólek bir forma esabında da jazıladı. Onnan basqada muzıka analizinde adajio forması dep atalıwshı formalar bar. Keyin ala aradan birqansha waqıt ótkennen soń temp múǵdarın anıqlaw ushın M. Mersinn mayatnikten paydalanıwdı usınıs etti. J Sauveur ekometrdir jarattı. I Quants temp atamaları minutına 80 kúshke iye bolǵan normal puls penen ózara baylanıstırdı. Romantizm dáwiri kompozitorlar G.Berlioz, R.Shuman, temptiń awızeki kórsetkishlerin abzal kórgen. İtalyanlar hám nemisler francuzlar kóbinese temp kórsetpelerinen sezimlerdi bildiriwshı kórsetpelerden paydalanıwdı abzal kórgen. Sonday etip muzıkada dáwirlerge qarap templerde túrlishe etip isletilgen. Romantizm dáwrinen soń házirgi zamanagóy muzıka tempine toqtalıp ótetuǵın bolsaq olarda turaqlılıq bolmaydı.

Temp bul muzıkalıq shıǵarmalardı atqarıw tezlik dárejesi esaplanadı. Temp italyansha waqıtıń bir bólegi, yamasa atqarıw tezligi degen mánisti bildiredi. Temp muzıkalıq shıǵarmanıń xarakteri, janrına qarap belgilenedi. Temp belgileri putkil bir shıǵarma dawamında birdey bolıp emes, olar shıǵarmanıń ishinde túrli bolıp ózgeriwde mumkin. Olar shıǵarma basında joqarıǵa ózgergen jerlerde de qoyıladı. Olar tek ǵana bir atama kórinisinde emes al qasına sezimlerdi bildiriwshı qosımsha sózler menende belgilenedi, jánede qasına sanlar menen tezlikte jazıladı. Temp kúndelikli ómirimizge názer salsaq sport penen shuǵullanıwda tuwrı templi qosıq járdem beredi hám insan denesi tańlanǵan pulsaciyaǵa maslasadı. İlimiy izertlewlerge kóre ritmik muzıkalar, qılıp atırǵan jumısımızdıń nátiyjeliligin asıradı [1, 2, 3].

Temp belgileri eń dáslep XVII ásirde baslap italyansha atamalar menen notalarǵa jazıla baslaǵan. Templerdi anıqlastırıw ushın metronom atlı ásbaptan qollanamız. Muzıkada eń tanıqlı hám keńnen tarqalǵan metronom Malzel metronomı. Templer eń dáslep ayaq oýınlardan kelip shıqqan. Házirde bazı shıǵarmalarda tempo de vals, menuet, polonez sıyaqlı ayaq oýınlar túrleri temp esabında beriledi. Templer tiykarınan úsh toparǵa bólinedi. Áste ortasha hám tez.

Áste templerge:

Largo- júdá ásten.

Lento- sozıp, tartıp.

Adagio- áste, arqayın.

Ortasha templer.

Andante- erkin, jay.

Andantino- andantege qaraganda tezlew.

Moderato- ortasha.

Allegretto- shaqqan.
Tez templer.
Allegro- tez.
Vivo- kewilli shox.
Vivace- tez háreket penen.
Presto- tez júdá tez.
Prestissimo- ilaji barinsha tez.

Agogikalar hárdayımǵı templerdi belgilew menen bir qatarda, olardıń kusheyiwi hám páseytiriwin kórsetip beriwshi atamalarda bar bolıp esaplanadı. Kóbinese tómendegi atamalar qollanıladı kóplew, kemlew, hárdayım.

Piu-kóbirek.
Meno-azraq.
Non troppo-júdá kóp emes.
Sempre-hár dayım.
Poco-biraz.
Poca a poco-áste aqırınlıq penen.
Pui mosso-jánede shaqqanlaw
Meno mosso-kemlew.
Onnan basqada tempke tásirín ótkeriwshi atamalarda bar.
Accelerando-tezlesiw.
Animando- janlı.
Rallentando- ástelesiw.
Ritardando-(ástenlesiw).
Ritenuto- tempti belgilengen jerdi tempten tartıw.
A tempo- aldınǵı tempte.
Atqarıwda xarakterge tásir kórsetiwshi templer.
Animando- janlı.
Brillante- almaz tárizde.
Dolce- múlayımlıq penen.
Espressivo- tásirli.
Gracioso- quwanışlı xarakterde.
Scherzando- házil.
Cantabile- qosıq aytıp.

Shıǵarma dawamında akkordlar yamasa notalar ústinde fermato belgisi qoyıladı. Fermato italyanşa toqtaw degen mánisti bildiredi. Fermato tek ǵana notalar ústine emes pazualarǵada qoyıladı. Bulda temptiń ózgeriwın yamasa nama xakteri ózgerip basqa tempke ótiwine óz tásirín kórsetedi.

Atqarıwshılıq interpretaciyasında templerdiń qollanıwına toqtalıp ótpesten aldın interpretaciya terminine hám onıń muzıkadaǵı tutqan ornı haqqında toqtalıp ótemiz. Interpretaciya latin tilinen alınǵan bolıp túsindiriw degen mánisti bildiredi. Hár túrli predmet yáki situaciyaǵa hár turli rakurslar menen qarasaq boladı, hár bir shaxstıń jeke pikiri boladı [4, 5]. Ol pikirler kózqaraslar tásirinde emes al logikalıq tárepten rawajlanǵan bolsa bul interpretaciya dep ataladı. Interpretaciya túsiniǵı tek ǵana muzıka tarawında emes basqada hár turli tarawlarda keńnen qollanıladı. Mısal ushın awdarmashılar olar hár túrli shıǵarmalardı ana tilimizge awdarmalap atırǵanda hár bir awdarmashı hár túrli usıllarda hár túrli jollar menen awdarmalaydı bulda interpretaciyaǵa kiredi. Muzıkada interpretaciya keńnen rawajlanǵan al onnan paydalanıwshı adamlar bolsa interpretatorlar dep ataladı. Kompozitor bir shıǵarmanı dóreter kezde aldına bir maqset qoyadı hám sol jolda shıǵarma dóretdi.

Интерпретаторлар bolsa kompozitorlar menen oylasqan halda namağa ózleriniń usınısların kiritedi hám onı atqaradı. Interpretatorlarga itibar berip qarasaq namalardı atqarǵanda yaǵnıy bir namanı eki túrli atqarıwshı atqarǵanǵa olar eki túrli xarakter eki túrli temp penen atqaradı yaǵnıy heshqashan namanı atqarǵanda atqarıwshılarda birdey temp bolmawın bildiredi. Atqarılıp atırǵan muzikalıq shıǵarmalar forması haqqında tolıq maǵlıwmatqa iye bolıw. Kompozitorlar tárepinen hár qıylı muzikalıq formalarda jaratılǵan shıǵarmalar menen tanısıw. XX ásir kompozitorları Debyusi, Ravel, Prokofev, Shostakovich hám Betxoven, Shopen, Raxmaninov shıǵarmalarında insaniyat tuyǵılarınıń bay kórinisleri, keypiyatı, ol yáki bul kórinistiń ruwxıyatı menen baylanıslı keship atırǵan kórinisleri kóz aldımızǵa keledi.

Oqıtıwshınıń barlıq kórsetpeleri sózsiz orınlanatuǵın buyırıq sıpatında emes, al oqıwshınıń óz betinshe, dóretiwshilik izleniwi arqalı kelgen qarar sıpatında izleniwi de jaqsı nátiyje beredi. Fortepiano yáki royal jáhannıń teńsiz hám básekisiz saz ásbabı. Bul eki saz ásbabı, tiykarınan bir saz ásbabı sanaladı. Olardıń bir-birinen parqı, tek bálent ses esitiliwi hám klavishlarınıń sub-kontr oktavasında terciya yáki kvartaǵa shekem intervallar qosılǵanı hámde besinshi oktavadaǵı qurılmasında da tap usınday ayırmashılıqlarǵa iye bolǵanlıǵı. Sonday-aq, biri gorizontal, ekinshisi bolsa vertikal halatı. Usı mánide bul qurallar dúnyalıq ásbaplardıń taratıwshısı jáne túrli janlardıń baqlawshısı bolıp tabıladı.

Pedagog muzıka mekteplerinde baslanǵısh tálimnen baslap oqıwshılarda muzıkanıń hár bir elementin shuqır úyretiwı kerek, teoriyalıq bilimlerde qarap atqarıw sheberligi rawajlanadı sebebi hámmesi bir-biri menen tıǵız baylanista boladı. Mısalı ushın temp ritm, metr menen baylanıslı. Oqıwshıǵa dáslep shıǵarmanı úyretip atırǵanda ritmdi durıs uslaw áhmiyetli. Muzıka oqıtıwshısı birinshi klass oqıwshılarına ritmdi durıs uslaw oqıwshınıń intonaciyasın jaqsılaydı eger oqıwshı ritmdi túsinbese oqıtıwshı sol sozımlıqtı qol menen shapalaq qaǵıp túsindiriwdе qolaylı metod bolıp esaplanadı. Oqıtıwshılar házirgi kúnde tek ǵana italyansha belgilerden qollanbastan ózbek, qaraqalpaq kompozitorlarınıń ana tilimizdegi metodikalıq qollanbalardan paydalanǵanı durıs boladı. Dáslep shıǵarmanı úyrenip atırǵanda italyan tilinde temp belgileri jazılıwlı boladı solarǵa itibarsız bolmastan qálem menen óz ana tilimizde jazıp oqıwshıǵa túsindirip barıwımız kerek, templer shıǵarmanıń mazmunına qarap qoyıladı eger bizler oǵan itibarsız bolsaq misal ushın "Kolibelnaya" shıǵarmasın tez atqarsaq shıǵarma qáte atqarılǵan bolıp esaplanadı. Egerde baslanǵısh klasslarda oqıwshılar túsiniwı qıyın bolǵan jaǵdayda olarǵa misalı grave jay tempin tasbaqa júrisleri yaǵnıy balalarǵa obrazlı tárepten túsindirsek maqsetke muwapıq bolar edi. Shıǵarma anıq úyrenilip alınaman degenshe áste jay tempte atqarılıwı lazım, tolıq úyrenilip bolıǵannan soń kompozitor belgilep qoyılǵan tempke jaqınlastırsaq boladı.

Templerdi oqıwshılar jaqsı úyrenip alıw ushın metronome ásbabı menen olardı jaqınnan tanıstırıwımız kerek. Hámde oqıwshılarda avtor kórsetken tempti azǵana ózgertiriwge hám hár atqarıwshınıń shaxsıy ózlestiriw tempi bolatuǵınlıǵın tusindirip beriwimiz kerek. Tez shıǵarmalardı óz tempinde atqarıw ushın shıǵarmanı eń dáslepki úyreniw procesinen baslap qaraladı. Notalardı durıs sanaw, úleslerdi tuwrı qoyıw, eń áhmiyetlisi aplikatura yaǵnıy shıǵarmanı qolaylı barmaqlar menen atqarıw, eger shıǵarma basta jay tempte biraq qáte barmaqlar menen yadlansa tempti kúsheytiw procesinde sol bólekte tempti artqa tartıw sıyaqlı jaǵdaylar ushrasadı. Shıǵarmanıń tempin tegis, durıs atqarıwda jáne bir usıl bul shıǵarmadaǵı qıyın bóleklerdiń ústinde islew hám olardı hár túrli shınıǵıwlar menen atqarıw. Hámde bir atqarıwshınıń ózinen kelip shıqqan halda óz templeri boladı allegro tempin alsaq bul hár atqarıwshı onı hár túrli etip atqaradı.

Agogika (grekshe - sheginiw, alıp ketiw) - atqarıwdıń ańlatpalılıǵı sebepli tempten kishi shıǵıwlar bolıp tabıladı. Bul ózgerisler muzikalıq shıǵarmanıń kórkemlik mazmunın ashıp beriw ushın qollanıladı. Mısalı, tempo rubato. Muzikalıq formanıń hár bir bóliminde temp qásiyetleri ayrıqsha qásiyetlerge iye. Agogikalıq belgiler shıǵarmanlarda hár túrli bolıp qollanıladı. Agogika eń dáslep romantizm dáwirinen baslap rawajlanǵan. Bul belgiler dinamikalıq belgilerde qarap qoyıladı. Biraq agogikanı muzıkada bárshe shıǵarmalarǵa qollanıw qadaǵan etiledi. Áwele, bul ayrıqshalıqlar málim bir bólimniń funkciyası menen tikkeley baylanıslı. Mısalı, kirisiw - bul formanıń oraylıq bólimleri kórinisin tıńlawshıǵa tayarlaw múmkinshiligi bolıp tabıladı.

Agogika shıǵarmanıń xarakterine qarap isletiledi. Mısal etip aytatuǵın bolsaq: kontilyena jay xarakterdegi shıǵarmalardı basınan aqırına shekem tek bir kóriniste atqarıw tınlawshılar ushın zerigerli bolıp qalıwı mumkin. Sol sebepli atqarıwshı shıǵarmanıń mazmumına qarap kulminaciya berilgen frazalardı az tempten shıǵıp tezlesiwge, yamasa tempo rubato erkin tempten paydalanıp atqarıwǵa boladı. Álbette bul óz muǵdarınan aspawı kerek.

Temp hám dinamika bir-biri menen tıǵız baylanısta temp muzıkalıq shıǵarmanıń tezligin belgilep beretuǵın bolsa dinamika shıǵarmanıń kórkemlik jaqtan sestin bálent pásligin anıqlap beredi. Baylanıslılıq tárepi sonnan ibarat muzıkada temp qansha tezlesken sayın shıǵarma sesleri dinamikasında ózgeredi, al temp páseygen sayın sesler bálentligide páseyedi bul jaǵdaylar shıǵarma xarakterinende kelip shıǵadı. Anni Fisher atqarǵan R.Shumannnıń karnavalındaǵı "Tán alıw" jarqın mısal bolıp tabıladı. Biraq geyde hár qıylı quramalı, keri kombinatsiyalar payda boladı. Mısal ushın, V.Sofronitskiy "Tán alıw" shıǵarmasın atqarıp, birinshi temaǵa qayıwdan aldın dawıstın kúshin asıradı, lekin jańa bólimniń baslanıwın kórsetiw ushın tempti azmaz uslap turadı. Klimakstın jeterli tabıslı atqarıwı onı ásteletiw arqalı ótiw bolıp tabıladı. Fortepiano dinamikasınan paydalanıw hawijlerde sezimiy keskinlik tereńligin jaqsı ańlatadı.

Jaqsı muzıka jaratıw tek ǵana notalardı izbe-iz tártipke salıw emesligin hámme biledi. Muzıka dawıs penen baylanıslı bolǵanı sıyaqlı tınlawshılar menen baylanısıw ushın siz olardıń itibarın tartıwıńız, olardı yoshlandırıwıńız hám olardan kúshli sezimiy múnesebetin oyatıwıńız kerek. Temp (tezlik) hám dinamika (dawıs) muzıkalıq tınıs belgileriniń bir túri, olar dóretpе atqarılıp atırǵanda qanday sezimlerdi - ǵázep, qayǵı yamasa basqa zatlardı seziw kerekligin aytatuǵın muzıkalıq belgiler. Bul belgiler atqarıwshıǵa kompozitordın niyetin tınlawshılardıǵa jetkerip beriw ushın járdem beredi.

Dinamikalıq belgilerde templerge tásir kórsetedi. Notanı oqıp atırǵanıımızda tómendegi terminlerge kózimiz túsedı bular:

Crescendo (<, crescendo) dawıstı áste aqırın kóteriw.

Diminuendo (dim.) dawıstı áste qaytarıw yamasa páseyttiriw. Bul belgiler qoyılǵan jerlerde namanıń xarakterine qarap shıǵarmadaǵı sol frazada áste tez temlesiwi yamasa páseyiwi mumkin.

Tempti seziw hám oǵan ámel qılıw qábileti muzıkant ushın júdá áhmiyetli egerde bul qábilet rawajlanbaǵan bolsa metronom járdem bere aladı. Qısqa waqıtta bir neshe úleslerdi belgilewshi qurılma. Muzıkalıq shıǵarmalarda bizler temlerdiń 30 dan artıq túrlerin ushratıwımız mumkin. Bir waqıtlarda olardı qulaq járdeminde ajratıw qıyın bolıp tabıladı. Biraq sonday jaǵdayda metronomnan paydalansaq boladı. Metronom ataması grek tilinen kelgen bolıp "ólshew nızamı" degen mánisti ańlatadı. Metronomlar tiykarınan eki túrde bolıp mexanikalıq hám elektron. Mexanik aǵashtan, plastmassadan, metallardan, túrli forma hám ólshewlerde isletiledi. Elektron metronomlar mexanik metronomlarǵa qaraǵanda birneshe abzallıqlarǵa iye mısal ushın iqsham forması kóbinese olar plastmassadan tayarlanadı. Klassik muzıkalıq xronometrlar piramida kórinisinde aǵashtan isletiledi. Olardıń tiykarǵı quramı bul terbelip turıwshı mayatnikler terbelisinen berilgen temp kelip shıǵadı. Qaptal tárepinde kúshli úlesti bildirip turıwshı knopkası boladı. Bizler qollanıp atırǵan metronomlar qashan kim tárepinen payda bolǵanlıǵın kórip shıǵamız. Metronom eń dáslep Galileo Galiley tárepinen oylap tabılǵan, onıń álbette muzıkaǵa baylanısı bolmasada ol terbenis mayatnikli buyımdı islep shıqqan. Muzıkalıq metronom 1816-jılı N.Melzelga tárepinen oylap tabıldı. Bul Germaniyalıq tanıqlı muzıkant hám muzıka sınıshısı. XX ásirge kelip zamanagóy metronomlar payda bola basladı.

Bizler keleshekte jaqsı jetik pedagog kadr bolıwımız ushın muzıkadaǵı bárshe teoriyalıq bilimlerde jaqsı mengerip alıwımız, jaqsı pedogog bolıwdıń tiykarı bul jaqsı ózlestirilgen bilimlerde bolıp tabıladı. Ilmiy tiykarlanǵan, aqılǵa say texnika pianino shertiwde, sonıń menen birge, atqarıw kórkem óneriniń basqa túrlerinde de zárúr. Texnikalıq qolaysızlıqlar shertiwdiń kórkem tárepin tómestiredi hám studenttiń keyingi rawajlanıwına tosqınlıq etedi.

Eger oqıtıwshı arawlı shinıǵıwdı kem bahalasa, nátiyjede student jáne de quramalı repertuardı orınlaw ushın zárúr bolǵan bazanı almaydı. Atqarıw procesi birinshi nábette intellektual process, keyin bolsa fizikalıq process bolıp tabıladı. Oqıtıwshınıń temp ústinde islewdegi tiykarǵı maqseti zárúr muzıkalıq wazıyanı atqara alatuǵın shárayatlardı támiyinlew bolıp tabıladı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Ortiqov T "Musiqa oqitish metodikasi Toshkent "Muharrir" nashriyoti 2010.
2. Akbarov I. Musiqa lug'ati. Maxsus muharrir G'ofurbekov. T.T. 2 - nashri, T., 1997.
3. Iseev R. Fortepiano atqarivshiligi No'kis «JAZIWSHI» babasasi 2023.
4. Чехович Д. Темп большая Российская энциклопедия. - Том 32. - М. БРЭ, 2016.
5. Vahromeev V. "Elementarnaya teoriya muziki" Gosudarstvennoe muzikalnoe izdatelstvo Moskva 1961.